

АЛТЫН ОРДА МӘДЕНИЙ МИЙРАСЫНЫҢ ОРТА АЗИЯ ТҮРКІЙ ХАЛЫҚЛАРЫ МАТЕРИАЛЛЫҚ ХӘМ МӘДЕНИЙ ТУРМЫСЫНДАҒЫ ИЗЛЕРИ

Нуриев Тимур Конгратбаевич

Таженов Азат Аскар улы

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлкетлик Университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10071923>

Аннотация. Бул мақалада Орта Азия – жерлерин монголлар дәуириндеги тарийхын изертлеген белгилу илимпазлардың, Алтын Орда мәдени мийрасының Орта Азия түркий халықлары материаллық хәм мәдени турмысы haqqında sóz etilgen.

Гилт сөз: мәдени мийрас, тарийх, илимий жумыслар, монголлар, сиясат.

TRACES OF THE CULTURAL HERITAGE OF ALTYN ORDA IN THE MATERIAL AND CULTURAL LIFE OF THE TURKIC PEOPLES OF CENTRAL ASIA

Abstract. In this article, it is written about the material and cultural life of the Central Asian Turkic peoples of Altyn Orda cultural heritage, who studied the history of Central Asia - gerians around the Mongols.

Key words: cultural heritage, history, scientific works, Mongols, politics.

СЛЕДЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АЛТЫН ОРДЫ В МАТЕРИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Аннотация. В данной статье написано о материальной и культурной жизни среднеазиатских тюркских народов культурного наследия Алтын Орды, изучавших историю Средней Азии – герян вокруг монголов.

Ключевые слова: культурное наследие, история, научные труды, монголы, политика.

Монголлар дәуириндеги тарийхты изертлеу академик В.В.Бартольдтың тийкарғы мәселелериниң бири есапланған. Академик В.В.Бартольд XIX әсирдиң ақыры XX әсирдиң басында жасаған көрнекли рус шығыс таныўшысы хәм тарийхшысы. В.В.Бартольддың «Орта Азия монгол шабуылыўлары дәуиринде» (1963), Орта Азияның мәдени турмысы, тарийхы, «Чингисхан», «Шағатай» хәм тағыда басқа илимий жумысларында хәм Орта Азия жерлериниң көп әсирлик тарийхын уйренип монголлар дәуиринде кеңнен баха береди10. Бул мийнетин жазыўда В.В.Бартольд Европа, араб, парсы тиллериндеги жазба дереклерден кеңнен пайдаланған. Бунда автор монголлар дәуирине дейинги хәм монголлар ўақтындағы Орта Азия жерлерин тарийхий жақтан ўйренип, тарийхий ўақыяларды хәм фактлерди салыстырады.

В.В.Бартольдтың «Орта Азия монголлар шабылыў дәуириндеги» мийнетинде «монголлар хәм түрклер, монголлар хәм қара қытайлылар, хорезмшахлар хәм шынғысханлылар» деген белиминде монголлар менен Орта Азия жерлери арасындағы байланыслар, қатнаслар хәм де мәдени турмыстың раўажланыўына тоқталады.

Академик В.В.Бартольд Орта Азия жерлериниң атап айтқанда хорезмшах мәмлкетиниң монголлар тәрәпинен басып алыныўын илмий негизде бириншилер қатарында баха береди. В.В.Бартольд «Орта Азияға монголлардың жүриси, хорезмшах султаны Мухаммедтиң орынсыз хәрәкетлери себепшиси болады» деген пикирди айтады11.

Бунда автор 1218-жыллардағы «Отрар катастрофасын» көзде тутады. Бул жылы Хорезмшахтың шығармасындағы шегара қорғанларының бири Отрар да Чингисханның 500 түйеден турған кәрұан тоналған еди. Бул ўақыя Чингисханның батысқа жүрисин тезлеткени анық мәселе. В.В.Бартольдтың мийнетиндеги есапқа алынбаған мәселелердин бири монголлар жүриси ўақтындағы бүлгиншилиги экономикалық хәм мәдений кризистеи жақсы баҳалай билген.

В.В. Бартольд әсиресе араб Персия авторы Ибн ал Асир, Ата Мелк Ат Джубейни (XIII әсир) Рашидаддин (XIV ә.) хәм басқа монголлардың бүлгиншиликлери хәққындағы мағлыўматлардан жоқары баҳалай билгенлиги. Соның ушын да В.В.Бартольдтың айырым пикирлери совет – тарийх илиминде критикаланып келинди¹². Соңғы ўақытлары совет тарийхшылары И.М.Майский 1884-1975 ж.ж., М.П.Петрушевский 1898-1977 ж.ж., С.А.Тихвинскийлер монголлардың бизиң елимиз территориясына басып кириўи оның дүньяны ийелеў ушын болған сиясатының бир бөлеги ретинде қарайды. Академик М.П.Петрушевский Чингисхан планлары тек ғана Орта Азияны толық бағындырып алыў ғана емес: бул жүрис Батыс хәм Шығыс Европаны басып алыўдың алды ғана еди усы мақсетте Чингисхан еле қолға киргизилмеген Әмиўдәрья хәм Арал теңизи бойлары, Иртегистин шығысындағы жерлерди өзиниң баласы Жочи хәм оның әўладларына үлес етип береді деген пикирде болған.

Орта Азия жерлериниң монголлар дәўириндеги тарийхын изертлеў айрым советлик дүзим дәўириниң шығармаларында орын алған. Академик И.М.Майский, профессор И.Я.Мерфет, В.Т.Пашуто, Л.В.Черепнин хәм тағы басқалар өз шығармаларында Чингисхан дәўириниң зулымлықларын ашып көрсетти.

Илимпаз М.Кутлуков «Шығыс Түркистандағы монголлар үстемлиги» деген илимий мақалаларында Орта Азия жерлериндеги бүлгиншиликти жазба дереклер негизинде уйренеди. М.Кутлуков өз мийнетин жазарда Қытай хәм уйғыр жазба дереклеринен көбирек пайдаланған. Биз бул мақаладан басқа Орта Азия жерлериндегидей уйғыр феодаллардың монголларға еткен хызмети есабынан үлкен пайда түсиргенлигин көремиз¹³.

XX әсирдеги Евразия тарийхын изертлеўшилердин қатарында монголлар дәўириндеги Орта Азия жерлериниң тарийхын үйрениўге өз үлесин қосқан көрнекли илимпазларының И.П.Петрушовский болғаны есапланады. Автор «1219-1224 жыллардағы монгол әскерлериниң Орта Азияға жүриси хәм оның ақыбетлери» деген мақаласында, «XIII-XIV әсирдеги Ирандағы егиншилик хәм аграр қатнаслары» атлы (1960-1961 ж.ж.) китабында Орта Азия жерлериндеги монголлар дәўириндеги тарийхий жағдайы үйренилген. Бизиң магистирлик диссертациямыз ушын И.П.Петрушевскийдин «1219-1224 ж.ж. монгол әскерлериниң Орта Азияға жүриси хәм оның ақыбетлери» атлы мийнети жүдә баҳалы, бул көлемли мақала биринши рет 1970-жылы «Татаро-монғолы в Азии, в Европе» деген атлы арнаўлы китаб жыйнақта басылып шықты¹⁴.

Мақала «жазба дереклер хәм изертлеўлер, «XIII әсирдин басындағы Хорезмшахлар мәмлекети», «Хорезмшах хәм Чингизхан», Урыстың себепшиси ким болды?» урыстың себеплери хәм монголлардың әскерий жеңислери Орта Азия жерлерин монголлардан басып алыў барысы х.т.б. да бөлимлерден турады.

М.П.Петрушевский бул мақаласында Орта Азия жерлериндеги тарийхый жағдайларға тоқтап Хорезмшах хэм Чингизхан ортасындағы даў жәнжаллардың урысты келтирип шығарыў себеplerин үйренеди хэм терең анализ жасайды.

Орта Азия – жерлерин монголлар дәўириндеги тарийхын изертлеген белгили илимпазлардың бири А.Ю.Якубовский болып есапланады. А.Ю.Якубовский монголлар мәмлекетиниң бири, Алтын Орда тарийхын изертлеўши илимпаз, бирақ А.Ю.Якубовский Орта Азия халықлары тарийхын изертлеўши ретинде кеңнен мәлим. Орта Азия ҳаққында белгили жери Өзбекстан тарихы менен монголлар дәўири бойынша да өз пикирин айтқан илимпаз есапланады. А.Ю.Якубовский «Өзбекстан халықлары тарийхы» I томында, «Өзбекстан СССР тарийхы» I том китабынан жазғанда монголлар дәўирине де анализ жасайды.

А.Ю.Якубовский бул китабындағы өз мақалаларында монголлар дәўириндеги Хорезм, Бухара жерлериндеги сиясий экономикалық жағдай материаллық мәдениеттағы өзгерислерге, руўхый мәдениеттағы жетискенлерге тоқтаған.

А.Ю.Якубовскийдиң монголлар дәўириндеги Хорезм, Орта Азия жерлерине арналған ири мийнетиниң бири Махмуд Тарабий басшылығы 1238-жылғы Бухарадағы көтерилиске арналған изертлеў жумысы Орта Азиядағы монголларға қарсы болған азатлық хәрекетиниң жағдайлары барысы себеplerине кеңнен тоқтайды. Бул 1338-жылғы көтерилис монгол езгени менен қарсы болған ири халық наразылықларының бири Махмуд басшылығындағы көтерилислер Бухараны ийелеп оның дөгерегиндеги аўылларға да тараған.

Жуўмақлап айтқанда А.Ю.Якубовскийдиң «1238-жылғы Тарабий көтерилиси» мийнети Орта Азия тарийхын үйрениўге монголлар дәўири бойынша мағлыўмат береді.

А.Ю.Якубовский Хорезм жерлериндеги монголлар дәўириндеги қала мәдениетти ҳаққындағы ири мийнетлериниң қатарына «Ургенш қара бақанасы» (1930), «Миздахкан қалашасы» (1930), мийнетлери үлкен орын ийелейди. Бул мийнетлерди жазыўда А.Ю.Якубовский 1928-1929 жыллардағы өзиниң усы жерлериндеги археологиялық изертлеўлери хэм де жазба дереклердеги мағлыўматларға негизленип Ургениш хэм Миздахкан арасындағы байланысты, қоңсылық қатнастарды экономикалық мәдениет, сиясий жарысларды үйренеди. Миздахкан хэм Ургенш XIII-XIV әсирлерде өмир сүриў менен қатарда, өз-ара мәдениет хэм экономикалық жарыслардың болғанлығын айтады.

Монголлар дәўириндеги Орта Азия, Хорезм жерлери ҳаққында өз пикирин айтқан изертлеўшилердиң қатарына илимпаз, илимлер академиясының хабаршы ағзасы С.П.Толстовты атап өтиў орынлы.

С.П.Толстов тарийхшы археологлар арасында Хорезм мәдениетти ислерин изертлеўши ретинде кеңнен белгили. С.П.Толстов монголлардың Хорезм жерлериндеги устемлиги дәўириндеги мәдениет қалдықларын изертлеў жолы менен Ана жер Орта Азияның монголлар дәўириндеги тарийхын үйрениўде өз үлесин қосты.

Илимпаз бул китапларында монголлар дәўирине дейинги Арал бойы, Хорезм оазисиндеги сиясий-экономикалық көтерилиўге жоқары баха берип, татар-монгол басқышларының урысларынан кейин, апатшылық хэм мәдениет төменлеўшиликтиң болғанын көрсетеди. С.П.Толстов Алтын Орда дәўиринде шеп жағадағы Әмиўдәрья

бойларында жаңа қала мәдениаты хәм егиншиликтиң қайтадан көтерілиўи себеплерин көрсеткен. Автор бул мәдений көтерілиўди былай характерлейди: «бул мәмлекеттиң басшылары Хорезм мәдений традицияларын өз мәплери ушын пайдаланыўға қызықты. Волга бойындағы Орда қалаларының пайтахты жаңа қалаларды қурыў керек болды, тонаўшылық урысларында байыған орда феодалларына күнделикли товарларды бай безеў затларын өндириўди шөлкемлестириў керек болды. Әсиресе оларға дән хәм мийўе хәм басқада егиншилик өнімлери керек болды»¹⁵. С.П.Толстовтың тиккелей көрсетпеси менен Арал бойларының орта әсирдеги дурдана естеликлери Шемаха қала (1948), Гөне Ургенш (6-сүрет), Шах-Санем (1962), Шехрлик (1963-1966) изертленди. Орта Азия жерлериниң монголлар дәўириндеги тарийхый жағдайы «Қазақстан тарийхы» II-том, китабынан да билемиз.

Орта Азия үлкесиниң шет жерлериниң бири есапланған Хорезм жерлери ҳаққындағы XIII-XIV әсирлерге тийисли мағлыўматты биз илимпаз М-Ш.Қдырниязовтың мийнетлери менен танысыў арқалыда билемиз. Илимпаздың «Материальная культура городов Хорезма XIII-XIV веков» (Н.-1989), «Алтын Орда дәўирдеги Түслик Арал бойы мәдениаты» (Н. 1995) ҳ.т.б. мийнетлери арқалы уйрениўге болады.

10 Бартольд В.В. Соч. Т. I. 43-611 бетлер.

11 Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Т. I. стр. 472-473

12 Татаро-монголы в Азии и в Европе. М. 1977, стр. 3-8.

13 М.Кутлуков «Монгольского господство в Восточном Туркестане» Бул мақала «Татаро-монголы в Азии и Европе» китабының 85 бетинде жайласқан.

14 М.Кутлуков «Монгольского господство в Восточном Туркестане» Бул мақала «Татаро-монголы в Азии и Европе» китабының 85 бетинде жайласқан.

15 Толстовтың бул пикирин биз М-Ш.Қдырниязовтың «Алтын Орда дәўириндеги түслик Арал бойы мәдениаты» деп аталған китабынан алдық. 9-б.

Жуўмақлап айтқанда Хорезм, Бухара хәм Орта Азияның монголлар дәўириндеги тарийхын уйрениў бойынша XIX-XX әсирде көплеген илмий мийнетлер пайда болды. Негизинен, китаптарда монголлар дәўириндеги Орта Азия жерлери ҳаққында мағлыўматлар жыйналып ҳәр тәрәплеме илмий анализ жасаған. Изертлеўшилердиң арасында академик В.В.Бартольд хәм И.П.Петрушевскийлердиң мийнетлерин айрықша хәм жетекши орында турады. А.Ю.Якубовский хәм С.П.Толстовлар монголлар дәўири тарийхын археологиялық мағлыўматлар негизинде жақсы үйренген.

Бирақ, Хорезм хәм Орта Азияның басқа да областларының монголлар дәўириндеги жағдайын елде тереңирек үйрениў ғәрезсизлик жағдайында мүмкин болып отыр. Бурын тоталитар дүзим дәўиринде Орта Азия тарийхына Европаша көз қараста қараў, үстемлик етип келген еди. Бүгинги күни Ана жер Орта Азия өтмишин үйрениўге мүмкиншилик туўылды. Орта Азия тарийхын жаңа ғәрезсизлик көз-қараста үйрениў руўхый мәдениаттағы жетискенликлеримизди дурыс баҳалай билиўге мүмкиншилик бередиди.

REFERENCES

1. Jiyeubaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
2. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
3. Jiyeubaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
4. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ: Моянов Ыкласбай Жийенбаевич Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали, «халқ ижодиёти» кафедраси в. в. б доценти. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
5. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
6. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
7. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
8. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
9. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). MANAGEMENT AND STUDY OF CULTURE AND ART. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 758–762.
10. Sag'inbaevna, T. S. (2023). Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 18, 39-41.
11. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
13. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
14. Osanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.

15. Maksetbaevich O. K. Ethnodemographic processes at the headquarters of amudarya on the EVE of the 1916 uprising //Journal of Critical Reviews. – 2020. – Т. 7. – №. 11. – С. 391-395.
16. Кошанов Б. А., Отегенов Х. М., Ержанова Г. М. ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ТАРИХШУНОСЛИГИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2022. – №. SI-3.
17. Rametullaevich K. A., Makhsetbaevich U. K. The Struggle of the Working People of Karakalpakstan against Social and Colonial Oppression in 1916 in Chimbay //resmilitaris. – 2023. – Т. 13. – №. 1. – С. 2980-2984.
18. Отегенов Х., Ҳакимниязов К. НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА В ХИВИНСКОМ ХАНСТВЕ И АМУДАРЬИНСКОМ ОТДЕЛЕ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2015. – Т. 27. – №. 2. – С. 50-55.
19. Отегенов Х. К оценке восстаний в Хивинском ханстве и Амударьинском отделе в 1916 г //Каспийский регион: политика, экономика, культура. – 2019. – №. 2 (59). – С. 31-36.